

Efecto de la harina de castaña sobre los algunos parámetros de extrusión de una botana

A. V. Avendaño-Apolinar, J. G. Torruco-Uco, E. Ramirez-Figueroa, B. Hernandez-Santos, J. Rodríguez-Miranda*

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja S/N., Col. 5 de Mayo, Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68350, México.

*jesrodmir@gmail.com, jesus.rm@tuxtepec.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de esta investigación fue, evaluar el efecto de la concentración de harina de castaña (*Artocarpus altilis*) en la harina de maíz nixtamalizado (*Zea mays* L.) sobre los parámetros de extrusión en la elaboración de botanas. Las variables evaluadas fueron: temperatura de extrusión (120 - 180 °C), contenido de humedad (18 - 22 g/100 g) y concentración de harina de semilla de castaña en harina de maíz nixtamalizado (0 - 70 g/100 g). La temperatura en su término lineal presentó efecto ($P < 0.05$) significativo negativo para la energía mecánica específica (EME) y torque (T_o). El contenido de humedad no presentó efecto ($P < 0.05$) significativo en ninguna de las variables de respuesta. Por otro lado, la concentración de harina de castaña, presentó efecto ($P < 0.05$) significativo negativo para la EME y T_o . Los resultados muestran que la reducción del contenido de harina de semilla de castaña disminuye la EME y el T_o .

Palabras clave: *Artocarpus altilis*, Energía mecánica específica, *Zea mays*.

Abstract

The aim of this research was to evaluate the effect of the concentration of breadfruit flour (*Artocarpus altilis*) on nixtamalized corn flour (*Zea mays* L.) on extrusion parameters in snack making. The variables evaluated were: extrusion temperature (120 - 180 °C), moisture content (18 - 22 g/100 g) and breadfruit seed flour concentration in nixtamalized corn flour (0 - 70 g/100 g). The temperature in its linear term presented a significant negative effect ($P < 0.05$) for specific mechanical energy (SME) and torque (T_o). The moisture content had no significant effect ($P < 0.05$) in any of the response variables. On the other hand, breadfruit flour concentration showed a significant negative effect ($P < 0.05$) for SME and T_o . The results show that reducing the content of breadfruit seed flour decreases the SME and T_o .

Keywords: *Artocarpus altilis*, specific mechanical energy, *Zea mays*.

Introducción

En la actualidad las botanas son alimentos que suelen ser nombrados como: bocaditos o snacks, debido a su composición nutricional han sido señalados como productos no saludables, deficientes en nutrientes debido a su composición, ya que presentan elevadas cantidades de azúcar, grasa, sal, colorantes y aditivos, que pueden incrementar las enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad en la población [Pérez-Ramos y col., 2017]. Estos productos son de fácil consumo además de satisfacer la sensación de hambre por cierto tiempo [Messer, 2006; Bustos y col., 2011]. Generalmente las botanas están elaboradas principalmente de maíz, el cuál a ser sometido a un proceso de nixtamalización, incrementa el contenido nutricional del producto final [Paredes-López y col., 2009]. La harina de maíz es ampliamente utilizada para la elaboración de alimentos extrudidos expandidos [Silva y col., 2014]. Se ha informado que las botanas elaboradas a partir de este cereal presentan buenas características físicas, funcionales y sensoriales [Rodríguez-Miranda y col., 2011]. En base a lo anterior, se puede optar por la elaboración de botanas nutritivas incorporando legumbres, vegetales o frutas en su

formulación. En general los productos tipo botana esperan tener estructura “expandida”, la cual puede ser medida y cuantificada por un número de métodos como la expansión, densidad y porosidad [Chinellato y col., 2016]. La extrusión, es una de las tecnologías innovadoras que actualmente se está utilizando, como un proceso de cocción en la industria de los alimentos, el cuál es capaz de efectuar un número de operaciones que involucra el flujo de un material a diferentes condiciones controladas de mezclado, cocimiento, amasado, formado, expansión y secado [Zazueta y col., 2011]. El interés en el uso de extrusores en la industria alimentaria, se deriva del hecho de que son capaces de combinar diversos ingredientes dando una nueva estructura a los alimentos y por lo tanto pueden ser útiles en el desarrollo de alimentos funcionales [Brennan y col., 2013]. Existen investigaciones en donde, se han utilizado fuentes vegetales no convencionales para la adición de proteínas, fibra y almidón en productos extrudidos. El árbol de pan o también conocido como castaña, (*Artocarpus altilis*) es una especie más cultivadas en todo el mundo [Durán y Martínez, 2018]. Las frutas son generalmente redondas, ovaladas u oblongas, con un peso de 0.25 - 5 kg [Ragone, 2018]. Dentro del fruto se encuentran las semillas, las cuales son de color café marrón, de estructura semi-redonda, a partir de una sola fruta se pueden de 40 a 67 semillas. La composición de la semilla es aproximadamente un 75% de parte comestible y el resto de cáscaras, teniendo un peso que oscila entre los 8 - 8.5 gramos [Carrasco, 2010]. La semilla posee un alto valor alimenticio, su contenido proteico es de 8.80 g/100g. Además es rica en niacina, calcio, potasio, hierro, fibra dietética y vitaminas [Cabrera y Castillo, 2018]. Por lo anterior, en el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la concentración de harina de castaña (*Artocarpus altilis*) en la harina de maíz nixtamalizado (*Zea mays* L.) sobre algunos parámetros de extrusión en la elaboración de botanas.

Metodología

Materias primas

La semilla de castaña (*Artocarpus altilis*) se obtuvo en el municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca; se seleccionaron los frutos que presentaron coloración amarillenta en la cáscara para facilitar la extracción manual de la semilla. Se utilizó maíz (*Zea mays* L.) tipo criollo de semilla amarilla, obtenido en el municipio de Santa María Jacatepec, Oaxaca.

Obtención de la harina de semilla de castaña

Para la obtención de la harina de semilla de castaña se siguió la metodología propuesta por Ma y col. [2012] y Juárez-Barrientos y col. [2017]. Las semillas se cortaron en rebanadas y estas fueron sometidas a un proceso de blanqueamiento (100 °C/3 min), con el objetivo de inactivar la actividad de la peroxidasa en la semilla. Posteriormente fueron secadas a 60 °C/25 h en una estufa (RIOSSA, No. 303554, Modelo H-41, Serie: H040204, México), se pasaron por un molino eléctrico para granos (Marca Krups; modelo: GX410011, México) hasta reducir las partículas a un tamaño de malla No. 35 (0.5 mm). La harina obtenida se almacenó en recipientes de plástico a temperatura ambiente dentro de un desecador con sílica gel hasta su uso.

Obtención de la harina de maíz nixtamalizado

La obtención de harina de maíz nixtamalizado, se realizó de acuerdo a la metodología de Milán y col. [2004] y por la NMX-F-046-S-1980. Porciones de 100 g de maíz se mezclaron con una disolución de hidróxido de calcio (1.08 g de cal /100 g de maíz) y se sometieron a cocción a 85 °C/45 min; utilizando una relación grano/medio de cocción de 1:3, dejando reposar en el recipiente de cocción durante 8 horas, posteriormente la solución del cocimiento conocida como “nejayote” fue drenada y el nixtamal fue lavado con agua, los granos fueron molidos en una licuadora (Oster), y secados a 55 °C/25 h en una estufa (RIOSSA, No. 303554, Modelo H-41, Serie: H040204, México), se dejó enfriar a temperatura ambiente y se realizó una molienda utilizando un molino eléctrico de granos (Marca Krups; modelo: GX410011, México), hasta reducir las partículas a un tamaño a 0.5 mm (malla No. 35) para la obtención de la harina.

Proceso de extrusión

Se utilizó un extrusor de tornillo simple marca Brabender (Modelo E19/25 D Instruments Inc South Hackensack, N.J. U.S.A), de laboratorio, de acuerdo a las siguientes condiciones: cuatro zonas de calentamiento Z1= 60 °C, Z2 = 80 °C, Z3 = 120 °C y Z4 = 120 - 180 °C; alimentación 20 kg/h; velocidad de tornillo 120 rpm; fuerza de compresión del tornillo 3:1; relación longitud/diámetro (L/D) 20:1 y diámetro interno del dado de salida circular de

3 mm. Antes de extrudir se realizó el mezclado de las formulaciones así como el ajuste del contenido de humedad de acuerdo al diseño de experimentos. Los extrudidos se secaron a 45 °C por 24 h hasta un 6% de humedad, posteriormente se almacenaron en bolsas de polietileno selladas a temperatura ambiente para su análisis posterior.

Diseño experimental y análisis de datos

Se realizó un diseño de experimentos Box Benhken, con tres variables independientes con 5 puntos centrales (Tabla 1) usando un paquete estadístico comercial (Design-Expert 7.0.0 Statease Inc., Minneapolis, MN, U.S.A). Las variables independientes evaluadas fueron: la temperatura de extrusión (120 - 180 °C) (X_1), contenido de humedad en la alimentación (18 - 22 g/100 g) (X_2) y la concentración de harina de semilla de castaña en la harina de maíz nixtamalizado (0 - 70 g/100 g) (X_3). Las variables de respuestas fueron: la energía mecánica específica (EME), el tiempo de residencia (TR) y el torque (T_o). Los resultados se analizaron por medio de regresión lineal múltiple. La significancia estadística de los términos de la regresión se examinó mediante el análisis de varianza (ANDEVA), para cada respuesta.

Parámetros del proceso de extrusión

Energía mecánica específica (EME)

Fue calculada de acuerdo a la metodología de Harper y Jansen [1981] y Martelhi [1983]. Con la siguiente ecuación:

$$EME = (\Omega * \omega * 60) / f_m \quad (1)$$

Donde: Ω esfuerzo neto ejercido, obtenido directamente del extrusor (N/m), ω velocidad angular del tornillo (rad/seg) y f_m flujo de masa (g/min).

Tiempo de residencia (TR)

Se utilizó la metodología descrita por Likimani [1988]. Se añadió un colorante rojo a la muestra en la zona de alimentación, posteriormente se tomó el peso y el tiempo en que trascurrió la muestra al ser procesada dentro del extrusor.

Torque (T_o)

El torque (T_o) se obtuvo directamente del indicador en el panel de control. El cual mide el esfuerzo en el tornillo del extrusor. Se registraron los valores promedio de las lecturas por triplicado para cada ejecución.

Resultados y discusión

En la Tabla 1 se muestra los datos experimentales obtenidos a partir del proceso de extrusión para EME, TR y T_o . Se puede observar que los valores de EME variaron de 209.03 a 404.38 J/g (Tabla 1). La Figura 1, muestra que la concentración de harina de castaña, presentó efecto ($P < 0.05$) significativo negativo para la EME. Los resultados para el tiempo de residencia variaron de 41.329 a 49.265 g/min (Tabla 1). La Figura 2, se observa que a diferentes concentraciones de HSC en la mezcla al ser extrudidas a altas temperaturas, el TR disminuye.

En el caso del torque los valores fueron de 13.32 a 24.60 Nm (Tabla 1). En la Figura 3, se puede observar que a bajas concentraciones de HSC y en concentraciones mayores de HMN a temperaturas menores a 160 °C el torque disminuye.

Tabla 1. Diseño de experimental y datos experimentales de botanas extrudidas.

Tratamiento	Variables independientes Actuales y (codificadas)			Variables de respuestas		
	T (°C) X ₁	Cont. H. (g/100g) X ₂	Conc. HSC/HMN (g/100g) X ₃	EME (J/g)	TR (g/min)	To (Nm)
1	120 (-1)	18 (-1)	35 (0)	355.41	45.25	24.60
2	180 (1)	18 (-1)	35 (0)	235.27	48.97	15.34
3	120 (-1)	22 (1)	35 (0)	404.38	43.49	23.34
4	180 (1)	22 (1)	35 (0)	237.05	45.96	14.64
5	120 (-1)	20 (0)	0 (-1)	388.52	46.737	24.00
6	180 (1)	20 (0)	0 (-1)	321.48	46.789	20.94
7	120 (-1)	20 (0)	70 (1)	284.35	46.492	17.72
8	180 (1)	20 (0)	70 (1)	209.03	47.372	13.32
9	150 (0)	18 (-1)	0 (-1)	343.50	47.339	22.34
10	150 (0)	22 (0)	0 (-1)	378.79	46.147	23.62
11	150 (0)	18 (-1)	70 (1)	277.60	41.329	18.52
12	150 (0)	22 (1)	70 (1)	251.20	45.874	15.68
13	150 (0)	20 (0)	35 (0)	331.96	46.107	20.56
14	150 (0)	20 (0)	35 (0)	278.72	47.747	17.44
15	150 (0)	20 (0)	35 (0)	315.26	46.995	19.94
16	150 (0)	20 (0)	35 (0)	362.93	47.823	23.02
17	150 (0)	20 (0)	35 (0)	315.27	49.265	20.60

X₁: Temperatura de extrusión (°C), X₂: Contenido de humedad (g/100g), X₃: Concentración de harina de castaña en la harina de maíz (g/100g). EME: Energía mecánica específica; TR: Tiempo de residencia; To: Torque.

En la Tabla 2 se muestra los coeficientes de regresión del proceso de extrusión para EME, TR y To. Se puede observar que la temperatura en su término lineal presentó efecto ($P < 0.05$) significativo negativo para la EME y To. El contenido de humedad no presentó efecto ($P < 0.05$) significativo en ninguna de las variables de respuesta. Por otro lado la concentración de harina de castaña, presentó efecto ($P < 0.05$) significativo negativo para la EME y To, esto se puede observar en las Figuras 1 y 3.

Tabla 2. Coeficientes de regresión del proceso de extrusión para la energía mecánica específica (EME), tiempo de residencia (TR) y torque (To).

Coeficientes	Respuestas		
	EME	TR	To
Intercepto	307.214*	45.981*	19.505*
Lineal			
X ₁	-107.455*	1.779	-6.355*
X ₂	14.909	-0.356	-0.880
X ₃	-102.530*	-1.486	-6.415*
Cuadrático			
X ₁ ²	12.365	-0.005	0.938
X ₂ ²	0.440	1.669	-0.106
X ₃ ²	7.619	0.745	0.378
Interacción			
X ₁ X ₂	-23.598	-0.627	0.280
X ₁ X ₃	-4.137	0.413	-0.670
X ₂ X ₃	-30.842	2.868	-2.060
R²	0.876	0.604	0.851

Los números en negritas indican efecto significativo ($P < 0.05$). X₁: Temperatura de extrusión, X₂: Contenido de humedad, X₃: Concentración de harina de castaña en la harina de maíz nixtamalizado.

Figura 1. Efecto de la concentración de harina de semilla de castaña (HSC) en la harina de maíz nixtamalizado (HMN) y temperatura sobre la EME.

Figura 2. Efecto de la concentración de harina de semilla de castaña (HSC) en la harina de maíz nixtamalizado (HMN) y temperatura sobre el TR.

Figura 3. Efecto de la concentración de harina de semilla de castaña (HSC) en la harina de maíz nixtamalizado (HMN) y temperatura sobre el To.

Durante la extrusión la energía mecánica específica, tiene una correlación importante en las diversas transformaciones que presentan los diferentes componentes de la mezcla que se está procesando. Las transformaciones macromoleculares pueden ser la gelatinización del almidón y los cambios en la estructura de

las proteínas que, en consecuencia, determinan las propiedades reológicas de los materiales [Pensamiento-Niño y col., 2018]. En la Figura 1, se observa el efecto de la concentración HSC/HMN y la temperatura, a bajas concentraciones de HSC y a baja temperatura la EME aumenta, esto se debe a que al pasar la mezcla por el extrusor a baja temperatura la viscosidad es elevada, por lo tanto el flujo de la mezcla se dificulta cuando se procesa dentro del extrusor, por lo que se requiere un mayor esfuerzo y gasto de energía para que la mezcla pueda ser extrudida. Esto puede ser explicado de la siguiente manera; algunos almidones al ser analizados por DSC presentan dos transiciones, una en promedio entre 60 - 90 °C con una entalpía aproximada de 120 J/g, la segunda transición entre 110 y 150 °C, con una entalpía de 170 a 300 J/g. Jayakody y col. [2007] informaron que la temperatura de transición de la gelatinización está influenciada por el contenido de amilosa, la distribución de cadenas ramificadas de amilopectina, el contenido de proteínas y complejo de amilosa-lípidos. Riu y col., [2001] menciona que hay una disminución de EME cuando se aumenta la temperatura de extrusión. Sucede lo contrario cuando el contenido de humedad y la temperatura es menor, incrementando la EME, esto se debe a que hay un aumento de la viscosidad en la mezcla. El incremento de la temperatura, provoca que el almidón pase por un proceso de plastificación, y como consecuencia la mezcla se comporte como un fluido. Las altas temperaturas están asociadas con una disminución de la viscosidad de la masa fundida dentro del extrusor, lo que favorece la reducción del suministro de energía al extrusor. Por lo tanto si se aumenta el contenido de humedad en la mezcla, se logra disminuir la viscosidad, y como consecuencia valores de EME menores [Rodríguez-Miranda y col., 2012].

El tiempo de residencia (TR) es considerado un parámetro que relaciona las variables del proceso de extrusión (como la velocidad del tornillo y el contenido de humedad) y los parámetros del producto (textura y sabor). El TR de los alimentos extrudidos, determina el alcance de las reacciones químicas y la calidad de los productos extrudidos [Rodríguez-Miranda y col., 2012]. En la Figura 2, se observa que a diferentes concentraciones de HSC en la mezcla al ser extrudidas a altas temperaturas, el TR disminuye. Aunque en este estudio el contenido de humedad no mostró efecto significativo, generalmente esto se debe a que hay un aumento del contenido de humedad, el cual induce a una disminución de la viscosidad, al igual que los altos contenidos de lípidos [Rodríguez-Miranda y col., 2012]. Un tiempo de residencia bajo puede conducir a una mezcla dispersa y una inadecuada distribución [Gao y col., 2012]. El torque es una variable dependiente, que proporciona información sobre el esfuerzo que ejerce el tornillo durante el funcionamiento del extrusor [Mercier y col., 1989]. En la Figura 3, se puede observar que a bajas concentraciones de HSC y en concentraciones mayores de HMN a temperaturas menores a 160 °C el torque disminuye, debido a que durante el proceso el esfuerzo que realiza el tornillo no es riguroso. De acuerdo a lo reportado por Rosentrater y col. [2009], para la extrusión de dietas, informa que al aumentar la proporción de materia prima, el contenido de proteína y el contenido de humedad de alimentación al nivel medio de cada factor disminuyeron notablemente los valores de torque. Por otro lado la reducción del torque se ve favorecida con el incremento de la temperatura, debido a que hay una disminución de la viscosidad en la mezcla que se procesa [Kannadhasan y col., 2009]. Otro factor que se atribuye a la disminución del torque, es el aumento del contenido de humedad esto sucede debido a que hay una mayor cantidad de agua disponible para que el almidón pueda gelatinizarse, lo que causa una disminución de la viscosidad en la mezcla, y como resultado una menor fricción en el extrusor, por lo que la dificultad del procesamiento disminuye [Pensamiento-Niño y col., 2018].

Trabajo a futuro

Se planea evaluar las propiedades fisicoquímicas del producto extrudido y la influencia de la harina de semilla de castaña sobre dichas propiedades, ya que en la presente investigación sólo se estudiaron los algunos parámetros del proceso de extrusión.

Conclusiones

Los resultados de esta investigación mostraron que la cocción por extrusión de mezclas de harina de semilla de castaña y maíznixtamalizado, utilizando un extrusor de tornillo simple puede ser una alternativa para producir botanas extrudidas con posibilidades de aceptación por parte de los consumidores, sin embargo, el aumento del contenido de harina de semilla de castaña aumenta el consumo de energía y el torque durante la obtención de la botana extrudida.

Referencias

1. Brennan, M-A.; Derbyshire, E.; Tiwari, B-K. and Brennan, C-S. (2013). Ready-to-eat snack products: the role of extrusion technology in developing consumer acceptable and nutritious snacks. *Int. J. Food Sci. Technol.* 48(5), 893-902.

2. Bustos, N.; Kain, J.; Leyton, B. and Vio, F. (2011). Cambios en el patrón de consumo de alimentos en escolares chilenos con la implementación de un kiosco saludable. *Arch. Latinoam. Nutr.* 61(3), 302-307.
3. Cabrera Durán, E. y Castillo Martínez, J. (2018). Aprovechamiento de la fruta del árbol de pan (*Artocarpus Altilis*) para la obtención de un derivado alimenticio (harina). *Investig. Innov. Ing.* 6(2) 30-46.
4. Carrasco, Y. (2010). Elaboración y evaluación nutritiva de la harina de fruta de pan (*Artocarpus altilis*) obtenida por proceso de deshidratación. Escuela Politécnica de Chimborazo. Retrieved from <http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/725/1/56T00243.pdf>
5. Chinellato, M.; Conegero, J.; Marques, D.; Oliveira, D.; Clemente, E. and Monteiro, A. (2016). Physical-Chemical and sensory quality of cassava extruded snack added with *Hibiscus sabdariffa* L. *Chem. Eng. Trans.* (49), 403-408.
6. Gao, Y.; Muzzio, F-J.; and Lerapetritou, M-G. (2012). A review of the Residence Time Distribution (RTD) applications in solid unit operations. *Powder techol.* (228) 416-423.
7. Guy, R; C, E. and Horne, A-W. (1988). Extrusion cooking and co-extrusion. *Food Structure: Its Creation and Evaluation, Butterworths, London*, 331-49.
8. Harper, J-M. and Jansen, G-R. (1985). Production of nutritious precooked foods in developing countries by low-cost extrusion technology. *Food Rev. International*, 1(1), 27-97.
9. Jayakody, L.; Lan, H.; Hoover, R.; Chang, P.; Liu, Q.; and Donner, E. (2007). Composition, molecular structure, and physicochemical properties of starches from two grass pea (*Lathyrus sativus* L.) cultivars grown in Canada. *Food Chem.* 105(1), 116-125.
10. Juárez Barrientos, J-M.; Hernández Santos, B.; Herman Lara, E.; Martínez Sánchez, C-E.; Torruco Uco, J-G.; de Jesús Ramírez Rivera, E. and Rodríguez Miranda, J. (2017). Effects of boiling on the functional, thermal and compositional properties of the Mexican jackfruit (*Artocarpus heterophyllus*) seed Jackfruit seed meal properties. *Emir. J. Food Agricul.* 1-9.
11. Kannadhasan, S.; Muthukumarappan, K. and Rosentrater, K-A. (2009). Effects of ingredients and extrusion parameters on aquafeeds containing DDGS and tapioca starch. *J. Aquaculture Feed Sci. Nutr.* 1(1), 6-21.
12. Likimani, T-L. (1988). α -Amlase activity and destruction of *Bacillus globigii* during extrusion cooking of corn /soy blends. Ph.D. thesis, Colorado State Univ., Fort Collins, CO.
13. Ma, H; Pan, Z.; Li, B.; Atungulu, G-G.; Olson, D-A.; Wall, M-M. and McHugh, T-H. (2012). Properties of extruded expandable breadfruit products. *LWT-Food Sci. Techol.* 46(1), 326-334.
14. Martelhi, F-G. (1983). Twin screw extruders: A basic understanding. Van Nostrand Reinhold: New York.
15. Mercier, C.; Linko, P. and Harper, J-M. (1989). Extrusion Cooking. American Association of Cereal Chemists. Inc., St. Paul, Minnesota, USA.
16. Messer, E. (2006). Globalización y dieta: significados, cultura y consecuencias en la nutrición. *Antropología y nutrición. México DF: Fundación Mexicana para la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana*, 27-74.
17. Milán Carrillo, J.; Gutiérrez Dorado, R.; Cuevas Rodríguez, E-O.; Garzón Tiznado, J.-A. and Reyes Moreno, C. (2004). Nixtamalized flour from quality protein maize (*Zea mays* L). Optimization of alkaline processing. *Plant Foods for Human Nutrition (Formerly Qualitas Plantarum)*, 59(1), 35-44.
18. Mitchell, J-R. and Areas, J. A-G. (1992). Structural changes in biopolymers during extrusion. *Food Extrusion. Sci. and Techol.* 345-360.
19. Norma Oficial Mexicana. NMX-F-046-S-1980. Harina de maíz nixtamalizado norma mexicana. Dirección general de normas.
20. Paredes López, O.; Guevara Lara, F. and Bello Pérez, L-A. (2009). La nixtamalización y el valor nutritivo del maíz. *Ciencias*, 92(92).
21. Pensamiento Niño, C-A. (2018). Optimización y caracterización de una botana extrudida elaborada con harina de malanga (*Colocasia esculenta* L.) y pulpa de mango (*Mangifera indica* L.). (Tesis de Maestría). Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Tuxtepec, Oaxaca.
22. Pensamiento Niño, C-A.; Gómez Aldapa, C-A.; Hernández Santos, B.; Juárez Barrientos, J-M.; Herman Lara, E.; Martínez Sánchez, C-E. and Rodríguez Miranda, J. (2018). Optimization and characterization of an extruded snack based on taro flour (*Colocasia esculenta* L.) enriched with mango pulp (*Mangifera indica* L.). *J. Food Sci. Techol.* 55 (10), 4244-4255.
23. Pérez Ramos, K.; Elías Peñafiel, C.; and Delgado Soriano, V. (2017). Bocado con alto contenido proteico: un extruido a partir de quinua (*Chenopodium quinoa* Willd.), tarwi (*Lupinus mutabilis* Sweet) y camote (*Ipomoea batatas* L.). *Scien Agropecuaria*, 8(4), 377-388.
24. Ragone, D. (2018). Breadfruit *Artocarpus altilis* (Parkinson) Fosberg. In *Exotic Fruits* (pp. 53-60). Academic Press.
25. Rodríguez Miranda, J.; Delgado Licon, E.; Ramírez Wong, B.; Solís Soto, A.; Vivar Vera, M-A.; Gómez Aldapa, C-A. and Medrano Roldán, H. (2012). Effect of moisture, extrusion temperature and screw speed on residence

- time, specific mechanical energy and psychochemical properties of bean flour and soy protein aquaculture feeds. *J. Anim. Prod. Adv.* 2(1), 65-73.
26. Rodríguez Miranda, J.; Ruiz López, I-I.; Herman Lara, E.; Martínez Sánchez, C-E.; Delgado Licon, E. and Vivar Vera, M-A. (2011). Development of extruded snacks using taro (*Colocasia esculenta*) and nixtamalized maize (*Zea mays*) flour blends. *LWT-Food Sci Technol.* 44(3), 673-680.
27. Rosentrater, K-A.; Muthukumarappan, K. and Kannadhasan, S. (2009). Effects of ingredients and extrusion parameters on aquafeeds containing DDGS and potato starch. *J. of Aquaculture Feed Sci. Nut.* 1(1), 22-38.
28. Ryu, G. H. and Ng, P. K-W. (2001). Effects of selected process parameters on expansion and mechanical properties of wheat flour and whole cornmeal extrudates. *Starch-Stärke*, 53(3-4), 147-154.
29. Silva, E. M-M.; Ascheri, J. L-R.; de Carvalho, C. W- P.; Takeiti, C. Y. and Berrios, J. D-J. (2014). Physical characteristics of extrudates from corn flour and dehulled carioca bean flour blend. *LWT-Food Sci. Technol.* 58(2), 620-626.
30. Zazueta Morales, J-J.; Jacobo Valenzuela, N.; Aguilar Palazuelos, E.; Limón Valenzuela, V. y Camacho Hernández, I-L. Extrusión cocción en el procesamiento de maíz: cambios físicos, químicos y calidad de productos. Universidad Autónoma de Sinaloa- Facultad de Ciencias Químico Biológicas. Escrito para la presentación del Simposium Internacional sobre Tecnologías Convencionales y Alternativas en el Procesamiento de Maíz. Chihuahua, Chihuahua. México, 2011.